

SISTEM INFORMASI LAPORAN KEUANGAN BERBASIS WEB PADA CV JAKA JAYA TEKNIK

I Wayan Dika¹, I Nyoman Sumerta Yasa², Putu Tania Utami³

Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknik dan Informatika
Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

E-mail : dika@mahadewa.ac.id
sumertayasa@mahadewa.ac.id
taniauatami26@gmail.com

ABSTRACT

CV Jaka Jaya Teknik was founded in 2008 with its address at Jl. Cargo Perma, jewel of Gatsu regency A2 Denpasar. CV Jaka Jaya Teknik is a company engaged in the construction sector. With the development of Information Technology which is now growing rapidly, many agencies are trying to improve their work by using computerized information systems because the processing of data into information becomes faster. The development of computers has an important role in helping and facilitating activities or completion in the work process carried out..

Therefore, to reduce the risk and impact of the above problems, a Financial Report Information System was created on CV. Jaka Jaya Web-Based Engineering that produces reports in the form of general journals, ledgers, trial balances and profit / loss statements. With the hope that the information system created can help related parties in presenting financial statements quickly and increase the credibility of the company so that it can help CV. Jaka Jaya Teknik, especially in the financial department in making management decisions.

Keywords: *financial statements, information systems, CV. Jaka Jaya Teknik*

ABSTRAK

CV Jaka Jaya Teknik didirikan pada tahun 2008 yang beralamat di Jl. Cargo permai, permata gatsu regency A2 Denpasar. CV Jaka Jaya Teknik adalah perusahaan yang bergerak di bidang kontruksi. Dengan perkembangan Teknologi Informasi yang kini sangat berkembang pesat, banyak instansi yang berusaha untuk meningkatkan perkerjaannya dengan menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi kerna dalam proses pengolahan data menjadi sebuah informasi menjadi lebih cepat. Perkembangan komputer memiliki peran penting dalam membantu dan mempermudah kegiatan atau penyelesaian dalam proses perkerjaan yang dilakukan.

Maka dari itu Untuk mengurangi resiko dan dampak dari permasalahan diatas, maka dibuatlah Sistem Informasi Laporan Keuangan pada CV. Jaka Jaya Teknik Berbasis Web yang menghasilkan laporan – laporan berupa jurnal umum, buku besar, neraca saldo dan laporan laba / rugi. Dengan harapan sistem informasi yang dibuat dapat membantu pihak terkait dalam menyajikan Laporan Keuangan dengan cepat serta menambah kredibilitas perusahaan sehingga dapat membantu pihak CV. Jaka Jaya Teknik khususnya pada bagian keuangan dalam pengambilan keputusan manajemen.

Kata Kunci: laporan keuangan, sistem informasi, CV. Jaka Jaya Teknik

1. PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi Informasi kini sangat berkembang pesat, banyak instansi yang berusaha untuk meningkatkan perkerjaannya dengan menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi kerna dalam proses pengolahan data menjadi sebuah informasi menjadi lebih cepat. Perkembangan komputer memiliki peran penting dalam membantu dan mempermudah kegiatan atau penyelesaian dalam proses perkerjaan yang dilakukan. Di zaman seperti sekarang ini, kebutuhan akan sesuatu sistem informasi selama kegiatan usahanya, bukan hanya untuk meningkatkan keuntungan tapi juga untuk meningkatkan produktivitas perkerja tiap perusahaan. Hal ini pun dibuktikan melalui adanya persaingan dalam segala bidang, baik dalam bidang usaha maupun dalam bidang keuangan. Semua berlomba untuk saling meningkatkan mutu dalam segala bidang masing- masing.

Maka dari itu Untuk mengurangi resiko dan dampak dari permasalahan diatas, maka dibuatlah Sistem Informasi Laporan Keuangan pada CV. Jaka Jaya Teknik Berbasis Web yang menghasilkan laporan – laporan berupa jurnal umum, buku besar, neraca saldo dan laporan laba / rugi. Dengan harapan sistem informasi yang dibuat dapat membantu pihak terkait dalam menyajikan Laporan Keuangan dengan cepat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti, yakni bagaimana rancang bangun Sistem Informasi Laporan Keuangan pada CV. Jaka Jaya Teknik Berbasis Web?

Adapun hal yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Data yang digunakan adalah data dari CV Jaka Jaya Teknik

2. User dapat melihat laporan jurnal umum, buku besar, neraca saldo dan laporan laba rugi.
3. Dapat dipantau oleh kepala keuangan dari luar

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah merancang dan membuat sistem informasi laporan keuangan pada CV. Jaka Jaya Teknik Berbasis web, sehingga dapat mempermudah dalam pencatatan keuangan.

2. METODE PENELITIAN

Sistem informasi adalah suatu system didalam suatu organisasi yang mampertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mandukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan mambentu mampermudah penyediaan laporan kebutuhan (Arbie, 2000).

2.1 Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Soemarso (2009), akuntansi didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Proses tersebut membentuk siklus sehingga dapat digambarkan sebagai berikut: identifikasi dan pengukuran data pada transaksi yang telah diselesaikan, proses dan pelaporan yang dilakukan melalui pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran, laporan akuntansi berupa laporan keuangan, analisis dan interpretasi laporan keuangan tersebut, kemudian pengambilan keputusan.

2.2 WWW (World Wide Web)

World Wide Web adalah sekumpulan computer yang menyediakan berbagai

layanan informasi (disebut server) dan didalamnya terdapat sekumpulan computer yang terintegrasi satu sama lainnya dengan menggunakan jaringan telekomunikasi yang rumit sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan cepat (Ibrahim,2010:196).

2.3 XAMP

XAMPP adalah paket program web lengkap yang dapat Anda pakai untuk belajar pemrograman web, khususnya PHP dan MySQL (Nugroho, 2013:1). XAMPP merupakan paket web server berbasis *open source* yang dapat dipasang pada beberapa sistem operasi yang ada (Windows, Linux, dan Mac OS) (Afifa, 2018).

2.4 MySQL (My Structure Query Language)

Menurut (Arizona, 2017) MySQL adalah bahasa yang digunakan untuk mengolah data pada RDBMS. Sedangkan menurut (Risdiyansyah, 2017) MySQL merupakan database server yang bersifat multiuser dan multi-threaded. SQL adalah Bahasa database standar yang memudahkan penyimpana, perubahan dan akses informasi. Pada MySQL dikenal istilah database dan table. Table adalah sebuah struktur data dua dimensi yang terdiri dari baris-baris record dan kolom. MySQL sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama dalam basisdata yang telah ada sebelumnya; SQL (*Structured Query Language*). SQL adalah sebuah konsep pengoperasian basisdata, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis.

2.5 CSS (Cascading Style Sheet)

Cascading Style Sheet CSS adalah suatu Bahasa pemrograman web yang digunakan untuk mengendalikan dan membangun berbagai komponen dalam web sehingga tampilan web akan lebih

rapi, terstruktur, dan seragam. (Wahyudi, 2017).

2.6 HTML (Hypertext Transfer Protocol)

Hypertext Transfer Protocol atau biasa disebut dengan HTML adalah sebuah protocol jaringan lapisan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaborasi, dan menggunakan hypermedia (Handoko dan Aditya 2017:3).

2.8 Visual Studio Code

Layaknya aplikasi editor kode lain seperti Sublime atau Atom, *Visual Studio Code* mendukung berbagai jenis bahasa pemrograman. Mulai dari *JavaScript*, Java, PHP, C++, C#, Go, JSON, dan lainnya. Aplikasi editor ini bahkan secara otomatis mengidentifikasi jenis bahasa pemrograman yang digunakan dan memberikan variasi warna sesuai dengan setiap fungsi dalam rangkaian kode tersebut.

2.6 Flowchart

Menurut Yakub (2012), *Flowchart* atau Bagan alir adalah bagan yang menggambarkan urutan instruksi proses dan hubungan satu proses dengan proses lainnya menggunakan simbol-simbol tertentu. Bagan alir (*flowchart*) digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi.

2.7 Objek Penelitian

Objek penelitiannya adalah mengimplementasikan Sistem Informasi Laporan Keuangan berbasis Web pada CV Jaka Jaya Teknik. Adapun CV Jaka Jaya Teknik didirikan pada tahun 2008 yang beralamat di Jl. Cargo permai, permata gatsu regency A2 Denpasar. CV Jaka Jaya Teknik adalah perusahaan yang bergerak di bidang kontruksi.

2.8 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi 3 aspek yaitu:

1. Metode Studi Literatur

Merupakan cara pengumpulan data dengan mempelajari literatur, paket modul dan panduan, buku-buku pedoman, buku-buku perpustakaan maupun secara online melalui internet yang dianggap mendukung.

2. Metode Observasi

Merupakan metode untuk mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung tanpa mengajukan pertanyaan.

3. Metode Wawancara

Merupakan metode mengajukan pertanyaan kepada direktur perusahaan dan kepala bagian keuangan perusahaan secara langsung untuk mendapatkan data dan kendala yang di hadapi.

2.9 Analisis Kebutuhan Sistem

Untuk membuat dan menjalankan aplikasi ini diperlukan perangkat keras (*hardware*). Adapun spesifikasi minimal perangkat keras yang diperlukan adalah :

- 1 Processor : Intel Celeron N3060 Dual Core
- 2 Memory RAM : 2 GB
- 3 Mouse
- 4 Keyboard

Untuk penerapan aplikasi tidak terlalu banyak memerlukan perangkat lunak (*software*). Perangkat lunak yang diperlukan adalah sebagai berikut :

- 1 Ms. Windows 7 atau di atasnya
- 2 Browser
- 3 XAMPP
- 4 PHPMyAdmin
- 5 MySQL
- 6 Css
- 7 Visual studio Code

2.10 Metode Pengembangan sistem

Adapun metode pengembangan sistem yang diterapkan pada penelitian ini adalah dengan pengembangan metode waterfall. Metode waterfall merupakan model pengembangan sistem informasi yang sistematis dan sekuensial (Sasmito, 2017).

- Gambar 2.1 Metode Waterfall

Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan. Bagian analisa ini terdiri dari atas analisis fungsional, analisis performansi, gambaran sistem dari sudut pandang pengguna yang dinyatakan dalam use case diagram dan gambaran alur sistem. Fitur-fitur tersebut antara lain sebagai berikut:

- Perancangan

Pada tahap ini, hasil sistem yang dirancang harus sesuai dengan kebutuhan sistem yang diaplikasikan pada *software* yang dibangun.

- Implementasi

Tahapan dimana seluruh desain diubah menjadi kode program. Kode program yang dihasilkan masih berupa modul- modul yang akan diintegrasikan menjadi sistem yang lengkap.

- Pengujian

Di tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan fungsi pada aplikasi terdapat kesalahan atau tidak.

- **Pemeliharaan**

Ini adalah tahapan terakhir dari metode *waterfall*. Di sini aplikasi yang sudah jadi akan dijalankan atau dioperasikan oleh penggunanya, disamping itu dilakukan pula pemeliharaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini akan menghasilkan suatu aplikasi yang digunakan untuk memaksimalkan transaksi – transaksi. Analisis sistem yang telah dibuat diharapkan mampu berjalan sesuai keinginan sebagai berikut:

1. Dapat melihat laporan jurnal umum, buku besar, neraca saldo dan laporan laba rugi.

3.1 Use Case Diagram

Berikut ini merupakan use case diagram dari Sistem Informasi Laporan Keuangan Pada CV Jaka Jaya Teknik Berbasis Web yang dibuat terdiri dari 3 user yaitu admin, pimpinan, pegawai/user.

Gambar 3.4 Halaman login

Gambar 3.1 Use Case Diagram

3.2 Desain Interface

Berikut ini tampilan desain interface dari Sistem Informasi Laporan Keuangan pada CV Jaka jaya Teknik Berbasis Web.

3.3 Halaman Login Dashbord

Gambar 3.2 DesainHalaman Login

3.4 Halaman Dashboard

Gambar 3.3 Desain Halaman Dashboard

3.5 Halaman Login

3.6 Halaman Dashboard

Gambar 3.5 Halaman dashbord

4. Simpulan

Dengan membuat sistem ini dapat membantu dan mempermudah pencatatan transaksi masuk dan keluaran juga dapat membantu kepala bagian untuk memantau dari luar kantor.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintang Chandra, Hendro Poerbo(2019). *Sistem Infomasi Akuntansi Berbasis Web Pada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja*. Kurawal Jurnal Teknologi dan Industri. <https://jurnal.muchung.ac.id/index.php/kuruwal>
- Dono Mantovani, Dian Gustina. (2011). *Perancangan Sitem Informasi Keuangan Sekolah Bebasis Web Pada SMA YAPERMAS JAKARTA*. Jurnal Sistem Informasi
- Heny Salma. *Sistem Informasi Keuangan Pada CV. Nrijaya Sejati*.
- Kristoforus Kevin. (2018). *Rancang Bangun Sistem Informasi Laporan Keuangan PADA PT Abdael Nusantara Surabaya*. KERJA PRAKTEK.
- Nanik Setyamurti. *Analisi dan Perancangan Sistem Informasi Laporan Keuangan Sebagai Tolok Ukur Keuangan Perusahaan Dengan Metode Resiko Keuangan(PT KAISA ROSSIE SEMARANG)*. jurnal akuntansi komputer
- Ratna Dwi Utami (2014). *Sistem Informasi Laporan Keuangan*

Perusahaan Dagang Berbaasis Multiuser. Jurnal Teknik Informatika, 8(1). <https://doi.org/10.35793/jti.8.1.2016.12205>

Sidik Anugrah (2018). *Sistem Informasi Keuangan Di PT Bahana Mitra Abadi*. Jurnal Sistem Informasi, Vol 6, 3–6.

Zilzi Zade Tazkia (2019). *Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Laporan Laba Rugi pada Restoran Eatboss Dengan Menggunakan PHP dan MySQL*. jurnal Sistem Informasi, Volume 04, Nommor 01